

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ШЕЙКИ МАТКИ

Хамдамова М.Т., Хамидова Ш.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан.

Резюме. Нормальные цитологические заключения определены у 20,6% пациенток с ВПЧ и 37,8% пациенток без ВПЧ. Цитологические изменения, соответствующие «воспалительным» типу цитограммы, наблюдались у 79,4% в группе пациенток с ВПЧ и 62,4% в группе пациенток без ВПЧ. Койлоциты были выявлены у 75,2%. Согласно используемой шкале, чаще встречались от 1 до 10% позитивных клеток у пациентов высокой вирусной нагрузкой, что составило 11,1% случаев, гиперэкспрессии p16ink4a или наличие 10-40% позитивных клеток в группе не наблюдались. Исследование Ki 67 показало отрицательный результат во всех случаях.

Ключевые слова: хронический цервицит, шейка матки, вирус папилломы человека, внутри эпителиальная неоплазия.

THE IMPORTANCE OF IMMUNOCYTOCHEMICAL STUDIES IN NEOPLASTIC PROCESSES OF THE CERVIX

Khamdamova M.T., Khamidova Sh.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Normal cytological findings were found in 20.6% of patients with HPV and 37.8% of patients without HPV. Cytological changes consistent with the "inflammatory" cytogram pattern were observed in 79.4% of patients with HPV and 62.4% of patients without HPV. Koilocytes were detected in 75.2%. According to the scale used, 1 to 10% positive cells were more common in patients with a high viral load, accounting for 11.1% of cases. Overexpression of p16ink4a or the presence of 10-40% positive cells were not observed in this group. The Ki 67 assay was negative in all cases.

Keywords: chronic cervicitis, cervix, human papillomavirus, intraepithelial neoplasia.

БАЧАДОН БЎЙНИ НЕОПЛАСТИК ЖАРАЁНЛАРИДА ИММУНОЦИТОКИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Хамидова Ш.Ш., Хамдамова М.Т.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. ОПВ билан касалланган беморларнинг 20,6% да ва ОПВсиз беморларнинг 37,8% да нормал цитологик топилмалар аниқланди. “Яллигланиш” цитограмма нақшига мос келадиган цитологик ўзгаришлар ОПВ билан касалланган беморларнинг 79,4% да ва ОПВсиз беморларнинг 62,4% да кузатилди. Қўлланилган шкалага кўра, вирус юки юқори бўлган беморларда 1 дан 10% гача мусбат ҳужайралар кўпроқ учрайди, бу ҳолатларнинг 11,1% ни ташкил қилади. Бу гуруҳда p16ink4aнинг ҳаддан ташқари ифодаланиши ёки 10–40% мусбат ҳужайраларнинг мавжудлиги кузатилмади. Ki-67 таҳлили натижалари барча ҳолларда салбий бўлди.

Калим сўзлар: сурункали сервицит, бачадон бўйни, инсон папилломавируси, интраэпителиал неоплазия.

e-mail: hamdamova.muhamyoxon@bsmi.uz, shaxloxamidova1988@gmail.com

Актуальность. Рост заболеваний шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, в последние годы привлекает особое внимание в связи со значительной контагиозностью и высоким онкогенным потенциалом данного возбудителя [1,2,4,6,8,10]. Заболевания шейки матки у молодых нерожавших женщин связаны с биологической незрелостью шейки матки, небольшим промежутком времени между менархе и началом половой жизни, ранним половым дебютом, сексуально-трансмиссивными инфекциями [3,5,7,9,11,13,15]. По современным представлениям, длительная персистенция ВПЧ-инфекции рассматривается как этиологический фактор в развитии дисплазии шейки матки, с последующей злокачественной трансформацией поражений, что подтверждено работами отечественных и зарубежных исследователей [4,12,14,16,18,19,20]. По результатам отечественных исследователей, среднее время элиминации ВПЧ в возрасте 19-39 лет составляет от 2 до 5 лет у каж-

дой пятой пациентки [1,21]. Актуализация проблемы объясняется не только ростом заболеваемости РШМ, но и существенным «омоложением»: каждый пятый рак диагностируется в возрастной группе от 15 до 39 лет, а 42,4% выявленных неопластических процессов шейки матки приходятся на ранний репродуктивный возраст - до 35 лет [4,22].

Согласно критериям ВОЗ, CDC и Европейским рекомендациям, для лечения как клинических проявлений ВПЧ - инфекции, так и ассоциированных с ней заболеваний применяют деструктивные методы. До настоящего времени не существует единого мнения по тактике ведения LSIL- ввиду регресса данного заболевания и частых осложнений хирургического воздействия [3,19]. Спорным остается вопрос о целесообразности назначения иммуномодулирующих препаратов [1,2,4]. Имеется достаточное число исследований по изучению эффективности иммунотерапии при папилломавирусной инфекции, но зачастую подбор ее проводится эмпирически, без учета иммунологического статуса организма. В связи с этим представляет интерес комплексное изучение состояния иммунитета, в частности, определение лимфоидных клеток, фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов, концентрации иммуноглобулинов в периферической крови в условиях развития инфекционного процесса.

Несмотря на достаточное количество исследований, обосновывающих рациональность различных деструктивных воздействий на шейку матки при персистенции ПВИ более 2-х лет, вопросы снижения рецидивов, за счет иммунокоррекции в комплексе.

С деструктивным лечением, остаются наиболее значимыми [2,5,17,22]. В связи с этим исследование, направленное на определение рациональных методов диагностики и обоснованного дифференцированного подхода к лечению заболеваний шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, у женщин репродуктивного возраста является актуальным.

Цель исследования: улучшить результаты лечения заболеваний шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, у женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Контингентом исследования были 281 женщины репродуктивного возраста с заболеваниями шейки матки, в возрасте от 19 до 39 лет. Все пациентки были жительницами города Бухары, и на протяжении 2023-2025гг. Проходили комплексное обследование и лечение на базе поликлиники перинатального центра, г. Бухары.

В зависимости от наличия или отсутствия выявленных типов вирусов папилломы человека, обследуемые разделены на две клинические группы:

I группа - 141 пациентка с доброкачественными заболеваниями шейки матки и ВПЧ, II группа - 140 пациенток с доброкачественными заболеваниями шейки матки без ВПЧ. Группу контроля составили 33 женщины репродуктивного, не имеющие патологических изменений на экзоцервиксе.

Находившиеся под наблюдением пациентки подверглись углубленному изучению жалоб, анамнеза жизни и заболевания, общеклиническим, гинекологическим и специальным методам исследования. Помимо общепринятых клинических методов обследования пациенток, применялись специальные методы: бактериоскопический, кольпоскопический, цитологический, гистологический (по показаниям) методы исследования; иммунологическое исследование системы иммунитета; комплекс методов лабораторной диагностики генитальных инфекций; обследование на ВПЧ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в том числе типирование ВПЧ, определение вирусной нагрузки; выявление онкобелка E7 иммуноферментным методом и онкомаркера p16INK4a путем иммуноцитохимического исследования.

С целью уточнения поставленного диагноза всем пациенткам проводилось цитологическое исследование мазков с поверхности влагалищной части шейки матки и цервикального канала. Информативность цитологического метода определяется несколькими факторами: уровнем подготовки цитолога, полноценным взятием мазка с использованием специальных инструментов и правильно выбранной локализацией. При наличии визуальных изменений эпителия шейки матки применялась комбинация щеток типа cyto-brush и cervex-brush. Для взятия материала использовалась цервикальная щеточка «Cervex- brush», которая позволяет брать материал и из цервикального канала, переходной зоны и с поверхности экзоцервикса практически бескровно. Щеткой cyto-brush забор материала проводился из области эндоцервикса. Мазок не брали ранее 48 ч после полового контакта, кольпоскопии, гинекологического осмотра и в период лечения воспалительных заболеваний. Для приготовления цитологических препаратов использовалась жидкостная цитология. Важной технологической особенностью жидкостной цитологии (ЖЦ), улучшающей качество исследования, является то, что после забора исследуемого материала наконечник цито щётки помещается в специальный стабилизирующий раствор, который обеспечивает его сохранность без разрушения и потери клеток. При этом весь

клеточный материал сохраняет без изменения свои морфологические и иммуноцитохимические свойства.

Результаты и обсуждение. С целью выявления воспалительных и ранних стадий неопластических процессов шейки матки и подтверждения по определению койлоцитов - маркеров папилломавирусной инфекции нами проводилось цитологическое исследование мазков-соскобов с влажной части шейки матки. При оценке результатов исследования использовалась цитологическая классификация Папаниколау (PAP-smear test) (пять классов цитограмм) и цитологическая классификация система Бетесда (2024).

Цитологическая картина мазков-соскобов, соответствующих нормальным цитологическим заключениям, представляла собой скопление клеток плоского эпителия, высокого цилиндрического эпителия, а также единичные, отдельно расположенные ядра (голые ядра), эритроциты и лейкоциты. Подобные мазки - соскобы были у 29 (20,56%) у пациенток с ВПЧ, у 53 (37,85%) пациенток без ВПЧ, и в 100% в группе контроля ($p < 0,0001$).

Характерная цитологическая картина «воспалительных» типов мазков-соскобов представляла собой дистрофические изменения клеточных элементов: укрупнение и бледность ядер, вакуолизация цитоплазмы, многоядерность, многочисленные лейкоциты, а также гистиоциты и лимфоциты. Мазки-соскобы «воспалительных» типов были у 112 (79,43%) пациенток с ВПЧ, у 87 (62,14%) пациенток без ВПЧ ($p < 0,0002$). Полученные нами результаты цитологического исследования мазков-соскобов с экзо- и эндоцервикса подтверждают результаты проведенных кольпоскопических исследований о часто встречающихся воспалительных процессах при патологических изменениях шейки матки. В контрольной группе при цитологическом исследовании определялись клетки поверхностного эпителия с единичными нейтрофилами, в отдельных случаях нам удалось определить среди клеток поверхностного эпителия – пласт парабазального слоя. Критерием папилломавирусной инфекции при цитологическом исследовании шейных мазков является наличие в них койлоцитов. Определялись ядра, увеличены в разной степени с гиперхромией, мембрана была неровной, складчатой. Характерно наличие обширной околоядерной зоны просветления, что связано с дегенеративными изменениями, некрозом цитоплазмы. В группе с ВПЧ койлоциты были выявлены у 105 (75,21%) пациенток. Кроме этого, определялся гиперкератоз поверхностных слоев эпителия как с ВПЧ, так и без ВПЧ в основных группах.

В результате прогрессирования выраженность койлоцитарной атипии уменьшается, и появляются признаки озлокачествления: изменение ядерно-цитоплазматического отношения в сторону увеличения ядра, другими словами, слабый дискариоз.

Таким образом, нормальные цитологические заключения определялись у 20,6% пациенток с ВПЧ и 37,8% пациенток без ВПЧ. Цитологические изменения, соответствующие «воспалительному» типу цитограммы, наблюдались у 79,4% в группе пациенток с ВПЧ и 62,1% в группе пациенток без ВПЧ. Клетки с койлоцитозом были выявлены у 75,2% в группе с ВПЧ.

В соответствии с современными прогностическими критериями оценки раннего выявления используют иммуноцитохимическое исследование определения p16ink4a, Ki 67. В настоящее время проведено много исследований относительно роли данного онкобелка в диагностике неоплазии и прогнозе течения патологического процесса. С целью выявления гиперэкспрессии онкопротеина p16ink4a, прогнозирующего риск развития интраэпителиальной неоплазии, в нашем исследовании проводилось иммуноцитохимическое исследование у пациенток с высокой вирусной нагрузкой, используя CINtec Cytology Kit (представляющий собой маркер цервикального дискариоза). Интенсивность Положительного окрашивания в мазке интерпретируется некоторыми авторами в терминах интенсивности окрашивания или процента положительных клеток. Порог, выше которого образец считают положительным, вариативен. Вариации могут быть в пределах от одной p16ink4a положительной клетки в мазке до 3-х [203], или от 10-15 клеток. Используют полуколичественную шкалу для определения прогностических критериев: минимальная экспрессия -1-10% позитивных клеток; умеренно выраженная экспрессия -10-40%; выраженная - более 40% [3]. Для определения уровня экспрессии p16ink4a нами использовались критерии, составленные Е.Б. Рудаковой, С.И. Мозговой, О.В. Лазаревой в качестве диагностического стандарта [1].

Согласно используемой шкале, чаще встречались случаи от 1 до 10% позитивных клеток у пациенток интраэпителиальными неоплазиями низкой степени, что составило 9 (11,1%) случаев, гиперэкспрессии p16ink4a, т.е. наличие 10-40% позитивных клеток в группе не наблюдалось. Исследование Ki 67 показало отрицательный результат во всех случаях.

В результате исследования получена экспрессия 1-10% позитивных клеток при проведении иммуноцитохимического исследования определения онкопротеина p16ink4a. Исследование Ki 67 по-

казало отрицательный результат во всех случаях, что может свидетельствовать о транзитном носительстве вируса в данной возрастной группе.

Нами определена онкобелок E7 у пациенток с высокой вирусной нагрузкой. Результаты исследования на онкобелок E7 были отрицательными, что вероятно, свидетельствуют о том, что вирус находится в эписомальной форме. Изучению иммунологических патологических процессах, ассоциированных с ВПЧ, уделяется большое внимание. Папилломавирусная инфекция, по данным многочисленных исследований, манифестирует на фоне обуславливает целесообразность оценки обследования больных и его коррекция [22].

Нами проведено изучение клеточного и гуморального иммунитета у пациенток до назначения терапии. Одной из задач настоящего исследования было изучение иммунологического заболевания шейки матки в зависимости от наличия или отсутствия ВПЧ и на фоне иммуномодулирующей терапии. Иммунологическое исследование проведено в группах. Были включены 31 пациентка с ВПЧ, 38 пациенток без ВПЧ и 33 пациентки группы контроля.

Число иммунокомпетентных клеток Т пациенток с ВПЧ, без ВПЧ и контрольной группе соответствовало лабораторным нормам. Число иммунокомпетентных клеток В-лимфоцитов было снижено в группах сравнения. Интересен тот факт, что у пациенток с ВПЧ при заболевании шейки матки показатели НСТ-теста были повышенными как в спонтанном $1,089 \pm 0,09\%$, так и стимулированном $1,188 \pm 0,10\%$ варианте, индекс НСТ стим./НСТ сп. равнялся $1,09 \pm 0,02\%$.

Показатели спонтанного НСТ-теста в группе пациенток с ВПЧ были выше, чем в группе контроля - $1,089 \pm 0,09\%$ и $0,41 \pm 0,006\%$ соответственно. У пациенток с наличием бактериальной флоры (в группе без ВПЧ) этот показатель был выше и соответствовал $1,14 \pm 0,05\%$.

Более высокие показатель объясняется, возможно, тем, что стимулирующий эффект у бактерий выше, чем у вирусов. Показатели стимулированного варианта НСТ-теста были повышенными как в группе пациенток с ВПЧ, так и в группе пациенток без ВПЧ, а индекс стимуляции (НСТ стим./ НСТ сп.) был снижен в обеих группах и равнялся ($1,09 \pm 0,02\% - 1,06 \pm 0,08\%$), этот показатель был в 2 раза меньше, чем в группе контроля - $1,93 \pm 0,005\%$.

У пациенток в группе без ВПЧ с доброкачественными заболеваниями шейки матки показатели НСТ сп. оказались повышенными ($1,14 \pm 0,05$), по сравнению с группой контроля, что, по – видимому, связано с активацией фагоцитов сопутствующей бактериальной инфекцией. В ответ на стимуляцию индекс НСТ стим./ НСТсп. ($1,06 \pm 0,08\%$) был ниже, чем в группе пациенток с ВПЧ и в группе контроля (индекс НСТ стим./НСТ сп. - $1,93 \pm 0,005\%$), что свидетельствует о снижении резервных возможностей фагоцитов. У пациенток с бактериальной инфекцией был снижен и гуморальный иммунитет (снижение процентного и абсолютного содержания $20+$ лимфоцитов $15,81 \pm 1,023$ и $334,23 \pm 30,10$ соответственно, концентрации иммуноглобулинов А $1,12 \pm 0,13$). Количество CD 16+, CD 56+ клеток (натуральные киллеры) было в норме. Натуральные киллеры эффективны в противовирусной защите, а антитела - в антибактериальной. У пациентов в группе контроля не наблюдалось достоверного снижения процентного и абсолютного содержания CD 16+, CD 20+ лимфоцитов и концентрации иммуноглобулинов А, а показатели индекса стимуляции НСТ-теста были повышенными. Вероятно, фагоциты не только играют роль в противоинфекционной защите, но и участвуют в регенерации.

Таким образом, иммунологическое исследование показало наиболее значимые отклонения иммунологических параметров. К таковым относятся: повышенные показатели НСТ-теста как в спонтанном, так и стимулированном вариантах, при наблюдалось снижение фагоцитарного индекса, а также процентного и абсолютного количества популяций лимфоцитов: CD 4+, CD 16+, CD 56+, CD 20+ и концентрации иммуноглобулина А, что позволяет использовать их в качестве критерия при назначении иммуномодулирующей терапии и оценке эффективности лечения.

В результате гистологического исследования установлено, что гиперкератоз, паракариноз в $67,90\% - 61,81\%$ встречался с одинаковой частотой в группах сравнения. В группе пациенток с ВПЧ в 1,5 раза чаще определен хронический цервицит.

Вывод: При определении онкопротеина p16ink4a получена экспрессия от 1-10% позитивных клеток. Исследование Ki 67 показало отрицательный результат. Результаты исследования на онкобелок E7 у пациенток с высокой вирусной нагрузкой были отрицательными, что может свидетельствовать о транзитном носительстве вируса в данной возрастной группе.

Список литературы:

1. Abakumova T.V., Gening T.P., Dolgova D.R., Antoneeva I.I., Peskov A.B., Gening S.O. - 2019. - Vol. 21. - No. 6. - P. 1127-1138. stages of cervical neoplasia // Medical Immunology. Phenotype of circulating neutrophils at different

2. Aminodova I.P., Posiseeva L.V., Petrova O.A. Reproductive function of patients with cervical dysplasia: possibilities of correction // *Research'n Practical Medicine Journal*. - 2015. - P. 32.
3. Khamidova Sh.Sh., Khamdamova M.T. Predicting the risk of developing cervical intraepithelial neoplasia associated with human papillomavirus infection//*New Day in Medicine* 5(91)2026 395-398
4. Khamdamova M.T., Khamidova Sh.Sh. Analysis of the microbiotope of cervicovaginal discharge in women with chronic cervicitis and squamous cell intraepithelial lesions of the cervix//*New Day in Medicine* 5(91)2026 399-403
5. Khamdamova M.T., Kuryazova G.K. Sonoelastography in the diagnosis of endometrial cancer//*New Day in Medicine* 5(91)2026 267-270
6. Khamdamova M.T., Xalilova M.T. Morphological variants of tissue reaction of the cervical epithelium in human papillomavirus infection in women of reproductive age//*New Day in Medicine* 4(90)2026 491-494
7. Khamdamova M.T., Khakimboeva K.A. Ectopic pregnancy – a new look at the problem//*New Day in Medicine* 11(85)2025 76-80
8. Khamdamova M. T. and Khamidova Sh. Sh. 2026. Anthropometric Characteristics of Female Patients with HPV-Associated Cervical Squamous Cell Lesions of Low Degree Depending On the Expression of Oncoprotein P16. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5):128-133 doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.017>
9. Khamdamova M. T. and Kuryazova G. K. 2026. Some Morphological and Immunohistochemical Features of Different Histotypes of Uterine Cancer. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5): xx-xx. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.xx>
10. Khamdamova M. T., Askarova Z. Z. and Xalilova M. T. 2026. Morphological Criteria for HPV-Associated Cervical Ectopy. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5): xx-xx. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.xx>
11. Khamdamova M. T. and Khamidova Sh. Sh. 2026. Anthropometric Characteristics of Female Patients with HPV Associated Cervical Squamous Cell Lesions of Low Degree Depending On the Expression of Oncoprotein P16. *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci.* 15(5): xx-xx. doi: <https://doi.org/10.20546/ijcmas.2026.1505.xx>
12. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age//*New Day in Medicine* 3(77)2025 207-211
13. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women//*New Day in Medicine* 3(77)2025 201-206
14. Khamdamova M.T., Umidova N.N. Genetic factors of genital endometriosis//*New Day in Medicine* 4(78)2025 82-87
15. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Genetic aspects of genital prolapse in women of reproductive age//*New Day in Medicine* 2(64)2024 420-426
16. Khamdamova M.T., Teshayev Sh.Zh., Khikmatova M.F. Morphological changes in the thymus and spleen in renal failure in rats and correction with pomegranate seed oil//*New Day in Medicine* 3(65)2024 176-187
17. Khamdamova M.T., Rabiev S.N. Omometric data of constitutional features of the body shape of pregnant women //*New Day in Medicine* 10(48)2022 26-33
18. Khamdamova M.T. — the role of an antiviral drug in the treatment of cytomegalovirus infection during pregnancy //*New Day in Medicine* 10(48)2022 -31
19. Khamdamova M. T., Jaloldinova M.M., Khamdamov I.B. state of nitric oxide in the blood serum of patients with skin leishmaniasis //*New Day in Medicine* 2023 5(55): 638-643
20. Khamdamova M.T., Jaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The significance of ceruloplasmin and copper in the blood serum of women carrying a copper-containing iud //*New Day in Medicine* 2023 6(56): 2-7
21. WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention. World Health Organization 2023.
22. Wilson GA, Lechner M, Koflerle A, Caren H, Butcher LM, Feber A, Fenton T, Jay A, Boshoff C, Beck S. Integrated virus-host methylome analysis in head and neck squamous cell carcinoma. *Epigenetics*.2023.-№8.-P. 953–961.

Для цитирования: Хамдамова М.Т., Хамидова Ш.Ш. Значение иммуноцитохимических исследований в неопластических процессах шейки матки // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 6(26). – С. 163–167. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584076>